

TARBIYA KOLONIYALARIDA JAZO MUDDATINI O'TAYOTGAN VOYAGA YETMAGAN MAHKUMLARGA BERILADIGAN MODDIY-MAISHIY TA'MINOTINING HUQUQIY ASOSLARI

Nasirov Izzatilla Sunnat o'g'li

Jazoni ijro etish faoliyati kafedrası,
katta o'qituvchisi, yu.f.b.f.d. (PhD)

Isomiddinov Sanat Xurshidovich

O'zbekiston Respublikasi IIV

Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15729067>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2016-yil 4-dekabr kuni Prezident etib tayinlangan kunidan boshlab islohotlarni davom ettirish maqsadida, xalq manfaatlari yo'lida, ularning dardu-g'amini yechish, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish jarayonida jamiyatning barcha jabhalarida bir qator islohotlar olib bormoqda. Bevosita bu islohotlar jazoni ijro etish muassasalarida ham buning yorqin misolini ko'rishimiz mumkin. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 11-avgustdagi "Ichki ishlar organlarining ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lgan jazoni ijro etish sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3200-son qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-noyabrdagi "Jinoyat-ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4006-son qarori, 2021-yil 26-martdagi "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-son farmoni¹, 2021-yil 2-apreldagi "Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5050-son qarori² va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilib amaliyotga joriy etilishi bu borada olib borilayotgan islohotlarni yanada yangi bosqichga olib chiqdi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-son farmoni. <http://www.lex.uz> (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi (Elektron manbaga marojaat qilingan sana: 01.06.2025-yil).

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 apreldagi "Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5050-son qarori. <http://www.lex.uz> (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 02.04.2021 y., 07/21/5050/0280-son. Elektron manbaga marojaat qilingan sana: 01.06.2025-yil).

Voyaga yetmagan mahkumlarning moddiy-maishiy ta'minoti masalasi nafaqat huquqiy, balki axloqiy va falsafiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Tarbiya koloniyalarida saqlanayotgan yoshlar jamiyatning eng zaif qatlamlaridan birini tashkil etadi. Ularning huquqlari himoya qilinishi, moddiy va ma'naviy ehtiyojlari qondirilishi davlatning insonparvarlik siyosati va adolat tamoyillariga sodiqligini ko'rsatadi. Mashhur faylasuf Immanuil Kant shunday degan edi: "Inson har doim o'ziga xos maqsad sifatida ko'rilishi kerak, u hech qachon faqat vosita sifatida ishlatilmasligi lozim"³. Bu iqtibos voyaga yetmagan mahkumlarning huquqlarini himoya qilishda ularning shaxsiy qadr-qimmatiga e'tibor berish zarurligini ta'kidlaydi.

Bola huquqlarini tizimli ta'minlab berilishi ham Qonunchilik darajasida, ham institutsional darajada amalga oshirilmoqda. Tizimli yondashuv ham davlat organlari va muasasalari, ham nodavlat tashkilotlar va jamg'armalar tomonidan amalga oshiriladigan chora-tadbirlar kompleksini o'z ichiga olgan milliy dasturlarni qabul qilish va amalga oshirishdan iboratdir. Bola huquqlarini ta'minlab berish bo'yicha nodavlat tashkilotlarning o'sishi va faollashuvi kuzatilmoqda. Ayni paytda yurtimizda ko'plab bola huquqlarini to'laqonli ta'minlash hamda har tomonlama muhofaza qilishning turli yo'nalishlariga ixtisoslashgan nodavlat tashkilotlar faoliyat yuritmoqda. Ularga quyidagilarni misol sifatida aytish mumkin:

-yosh avlod vakillari tashabbuslarini ularning siyosiy va boshqaruvchilik faolligini har tomonlama qo'llab-quvvatlovchi O'zbekiston yoshlari harakati bo'lmish - "Yoshlar ittifoqi";

-yetim bolalar, ota-onalari qaramog'idan qolgan bolalar, nogiron-bolalar, shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlarini qo'llab-quvvatlashga ixtisoslashgan jamg'arma - "Sen yolg'iz emassan";

-voyaga yetmaganlarning bevosita ishtiroki bilan ularning tashabbuslarini qo'llab quvvatlashga ko'maklashuvchi jamg'arma (Bolalar parlamenta) - O'zbekiston Bolalar jamg'armasi;

-sog'lomlashtirishga doir dasturlarni amaliyotga joriy etish hamda sog'lom hayot tarzini targ'ibot qiluvchi jamg'arma - "Sog'lom avlod uchun";

-iste'dodli bolalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan turli loyihalarni hayotga tadbiq etish bo'yicha jamg'arma - "O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi" kabi tashkilotlarni misol qilishimiz mumkin.⁴

³ <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/hikmatlar/mumtoz-faylasuflar/immanuil-kant>

⁴ A.Gulova. Ijtimoiy ishda bolalar huquqlarini himoya qilish. O'quv qo'llanma. -T: "Durdona nashr" https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13126_2_EC36CED18EFA2666EF63592D3CFAD6EC372DDC96.pdf (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 28.04.2025-yil).

Yuqoridagi ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki O'zbekiston Respublikasining qonunchilik tizimi xalqaro huquq normalariga muvofiq voyaga yetmaganlarning huquqlarini ta'minlashga qaratilgan. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Bolalar huquqlari to'g'risida"gi konvensiyasi (1989) va O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonuni⁵ ushbu sohada asosiy huquqiy hujjatlar hisoblanadi. Ushbu hujjatlar voyaga yetmagan mahkumlarning moddiy-maishiy ta'minotini ta'minlash, ularning sog'ligi, ta'limi va ijtimoiy reabilitatsiyasini qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.

Jinoyat kodeksida voyaga yetmaganlar javobgarligini belgilovchi normalar insonparvarlik va odillik prinsiplaridan kelib chiqadi. Voyaga yetmagan uning jismoniy va aqliy jihatdan hali rivojlanmaganligi maxsus himoyaga va e'tiborga, maxsus huquqiy himoyaga muhtojdir, shuning uchun ham, jamiyat voyaga yetmaganlarga nisbatan katta yoshdagilarga qo'yiladigan talablarni qo'ya olmaydi. Ikkinchi tomondan voyaga yetmagan shaxs psixologiyasini hisobga olgan holda ularga nisbatan yengilroq turdagi jazo choralarining belgilanishi jinoiy jazo maqsadlariga erishish imkonini beradi. Ularda hali ta'sirchanlik, taqlidchilik kuchli bo'ladi. Shunga ko'ra, voyaga yetmasdan jinoyat sodir qilgan shaxslar uchun jinoyat qonunida alohida javobgarlikning belgilanishi ijtimoiy nuqtai nazardan ham, insonparvarlik nuqtai nazardan ham maqsadga muvofiqdir.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 17-moddasi 5-qismiga muvofiq, o'n sakkiz yoshga to'lgunga qadar jinoyat sodir etgan shaxslar umumiy qoidalarga assosan va JKning oltinchi bo'limida nazarda tutilgan xususiyatlar hisobga olingan holda javobgarlikka tortiladilar. Voyaga yetmaganlarning javobgarligi bir qator jinoyatlar uchun istisno etiladi, chunki ilk bor javobgarlik

18 yoshga to'lish bilan boshlanishi belgilab qo'yildi (JK 17-m. 4-q.). Voyaga yetmaganlarga maxsus maqom berildi, chunki voyaga yetmaganlarning javobgarlik chegaralari ular yetgan yoshga qarab (14, 16 va 18 yosh), muayyan toifadagi jinoyatlarga nisbatan farqlanadi.

Voyaga yetmaganlarning jazo o'tashlari va ularning huquqlarini takomillashtirish bo'yicha ayrim xorijiy davlatlarning tajribasini o'rganishimiz mumkin. Rossiya, Ozarbayjon va Moldavada jazoni ijro etish tizimini Adliya vazirligiga o'tkazish kattagina miqdorda moliyaviy xarajatlar evaziga amalga oshirilgan. Gruziyada esa jazoni ijro etish tizimi hech qanday jiddiy tayyorgarliklarsiz IIVdan Adliya vazirligiga rasman o'tkazib qo'yilgan xolos.

⁵ O'zbekiston Respublikasining 2008-yil 7-yanvardagi "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-139-son qonuni // <https://lex.uz/docs/-1297315> (murojaat vaqti: 15.06.2025-yil).

Natijada ozodlikdan mahrum qilish joylaridan mahkumlarning guruh-guruh bo'lib qochib ketishiga yo'l qo'yilgan va murakkab bo'lib turgan mamlakat ichidagi siyosiy vaziyatning yomonlashuviga sabab bo'lgan. Oqibatda Gruziyadagi voqealar rivoji adliya vaziri va jazoni ijro etish tizimi rahbarining iste'fosi bilan yakunlangan. Hozirgi kunga kelib Gruziyada iroiya hokimiyatining markazi organi sifatida jazoni ijro etish vazirligi tashkil etilgan.

Qozog'istonda o'tish davrining modeli sifatida Ichki ishlar vazirligi (hozirgi kunda Adliya vazirligi) tasarrufida bo'lgan Jinoyat ijroiya tizimi qo'mitasi tashkil etilgan bo'lib, 1997-yil Pavlodar loyihasi ishlab chiqildi hamda penitensiar tizim (jazoni ijro etish tizimi) xodimlarini mahkumlar bilan muomala qilish va ular bilan ish olib borish usullari va metodlarida sezilarli darajada ijobiy ishlar amalga oshirilgan.

Qirg'iziston Respublikasida ham jazoni ijro etish tizimi faoliyatini takomillashtirish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilgan, shu jumladan, qonunchilik sohasida ham. Masalan 1999-yilda 11-noyabrda Qirg'izistonda yangi jinoyat ijroiya kodeksi qabul qilindi va shu yilning 13-dekabridan amalga kiritildi. Qirg'iziston Respublikasi jinoyat-ijroiya kodeksining 46-moddasi 1-qismiga asosan axloq tuzatish muassasalari qamoq uylari, manzil koloniyasi, axloq tuzatish koloniyasi va turmadan iboratligi belgilab qo'yildi.

Statistik ma'lumotlarning tahliliga ko'ra ushbu muassasalarda (ularning soni 34ta) jami 18,4 (shundan 3 mingga yaqini tergov hibsonalarida) mahkum saqlangan bo'lib, shulardan 4 mingga yaqini manzil koloniyalarda jazoni o'tagan. E'tiborli tomoni shundaki Qirg'iziston Respublikasi amaldagi jinoyat ijroiya qonunchiligi (JIK 46-modda 2-qismi) xususiy axloq tuzatish muassasalarinig faoliyat ko'rsatishiga ham ruxsat etadi⁶.

Xulosa

Tarbiya koloniyalarida jazo muddatini o'tayotgan voyaga yetmagan mahkumlarning moddiy-maishiy ta'minoti ularning shaxsiy xavfsizligi, sog'lig'i va hayot darajasini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Amaldagi qonunchilik, jumladan, Jinoyat-ijroiya kodeksi, Mehnat kodeksi, hamda Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya asosida voyaga yetmaganlar o'z yosh xususiyatlariga mos ravishda kiyim-kechak, ozuqa, tibbiy xizmat, yashash sharoiti va ta'lim bilan ta'minlanishlari lozim.

Shu bilan birga, davlat tomonidan belgilangan normalar asosida moddiy-maishiy ta'minotning ta'minlanishi nafaqat insonparvarlik prinsiplariga, balki qayta ijtimoiylashuv va tarbiya jarayonining samaradorligiga ham xizmat qiladi.

⁶ Qozog'iston Respublikasi Huquqiy axborot (qonunchilik) kompleksi. URL: www.online.zakon.kz. (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 28.02.2025-yil).

Bunday huquqiy kafolatlar ijtimoiy adolatni ta'minlash va voyaga yetmagan mahkumlarning inson sifatida qadrini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur mavzu bo'yicha olib borgan tadqiqotimizda ayrim muammolarga duch keldik hamda ularni bartaraf etish yuzasidan quyidagi takliflarni bermoqdamiz:

Birinchi muammo: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2021-yil 16-martdagi 143-sonli qaroriga asosan, oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash va saqlash belgilangan bo'lib, Tarbiya koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar uchun olib kelingan oziq-ovqat mahsulotlarini sifatli saqlash uchun ajratilgan muzlatgichning hajmi yetarli bo'lmaganligi sababli hozirda faqatgina go'sht va go'sht mahsulotlari saqlanayotganligi ma'lum bo'ldi. Bu esa o'z navbatida boshqa turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini tez buzilishiga olib kelmoqda.

Taklif: Tarbiya koloniyalarida oziq-ovqat mahsulotlarini sifatli saqlash uchun katta hajmdagi muzlatgichlar bilan ta'minlash zarur deb hisoblaymiz.

Ikkinchi muammo: O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksining 125-moddasi 5-qismiga asosan Tarbiya koloniyalarida jazo muddatini o'tayotgan o'n sakkiz yoshga to'lgan va tarbiya koloniyalarida qoldirilgan mahkumlarga voyaga yetmagan mahkumlar uchun belgilangan normalarda ovqat, ust-bosh, moddiy-maishiy ta'minot va boshqa jazo o'tash sharoitlari tatbiq etilgan bo'lib, voyaga yetgan 11 nafar (6,5 %) bo'lishiga qaramasdan, ularga voyaga yetmaganlarning moddiy-maishiy ta'minoti belgilanmoqda.

Taklif: Tarbiya koloniyalarida jazo muddatini o'tayotgan voyaga yetgan mahkumlarning moddiy-maishiy ta'minoti voyaga yetgan mahkumlar uchun belgilangan normalardan kelib chiqqan holda belgilanishi lozim.

Uchinchi muammo: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2021-yil 16-martdagi 143-sonli qaroriga asosan, voyaga yetmagan mahkum(a)lar uchun 4-son me'yorining 22-bandida meva mahsulotlari ko'rsatilgan bo'lib, unda faqat olma ko'rsatilgan boshqa mevalarni berish tartibi ko'rsatilmagan.

Taklif: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2021-yil 16-martdagi 143-sonli qaroriga asosan, voyaga yetmagan mahkum(a)lar uchun 4-son me'yorining 22-bandida meva mahsulotlariga olma, *o'rik, olxo'ri, uzum, shaftoli, gilos, olcha, anjir, nok* va boshqa meva mahsulotlarini kiritish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-son farmoni. <http://www.lex.uz> (Murojaat qilingan sana: 01.06.2025-yil).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-apreldagi "Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5050-son qarori. <http://www.lex.uz> (Murojaat qilingan sana: 01.06.2025-yil).
3. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/hikmatlar/mumtoz-faylasuflar/immanuil-kant>
4. Nasirov I. Typology of women released from penal jurisdiction //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – С. 219-224.
5. A.Gulova. Ijtimoiy ishda bolalar huquqlarini himoya qilish. O'quv qo'llanma. – T: "Durdona nashr"
https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13126_2_EC36CED18EFA2666EF63592D3CFAD6EC372DDC96.pdf (Murojaat qilingan vaqt: 28.04.2025-yil).
6. Nasirov I., To'rayev Q. Jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning murojaatlari bilan ishlashni takomillashtirish //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 99-104.
7. O'zbekiston Respublikasining 2008-yil 7-yanvardagi "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-139-son qonuni // <https://lex.uz/docs/-1297315> (murojaat vaqti: 15.06.2025-yil).
8. Насиров И., Исомиддинов С. Тарбия колонияларида вояга етмаган маҳкумлар моддий-маиший таъминотининг ўзига хос хусусиятлари //Современные подходы и новые исследования в современной науке. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 143-148.
9. Qozog'iston Respublikasi Huquqiy axborot (qonunchilik) kompleksi. URL: www.online.zakon.kz. (Murojaat qilingan vaqt: 28.02.2025-yil).
10. Носиров И., Жабборов Т. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод килинаётган маҳкумларни ижтимоий реабилитацияси ва адаптациясини амалга оширишнинг тушунчаси ва мохияти. – 2022.
11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 143-son qarori (16.03.2021) <https://lex.uz/docs/-5334085#-5335438> (Murojaat qilingan vaqt: 27.04.2025-yil).

12. Nasirov I., To'rayev Q. Jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning murojaatlari bilan ishlashni takomillashtirish //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 99-104.
13. Baxriddin o'g'li I. N. Jazoni ijro etish muassasalari tezkor bo'linmalarining jinoyatlarni aniqlash va fosh etish faoliyatini tashkil etish //yangi o'zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 35-38.
14. Nasirov I., Abdug'afurov J. Jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning psixologiyasi va ijtimoiy moslashuvi //Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – S. 157-161.
15. Nasirov, Izzatilla, and Mo'minjon Murodkulov. "Jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarni kasb-hunarga o'qitish bo'yicha xorijiy davlatlarining tajribasi." Development of pedagogical technologies in modern sciences 3.6 (2024): 104-109.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

